

ОХРАНА ТРУДА РАБОЧИХ ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ

Бахриддин Нуриддин Садриддинович

Наманганский инженерно-строительный института
160103, Республика Узбекистан, г. Наманган, ул. И.
Каримов, 12

Мамадалиев Шухрат Машраббоевич

Наманганский инженерно-строительный института
160103, Республика Узбекистан, г. Наманган, ул. И. Каримов, 12

Мамадалиев Адхамжон Тухтамирзаевич

Наманганский инженерно-строительный института
160103, Республика Узбекистан, г. Наманган, ул. И. Каримов, 12

Аннотация: Данная статья посвящена охране труда рабочих в процессе предварительной обработки почвы, в ней приведены сведения об опасных и вредных факторах, возникающих в процессе вспашки земли, а также охране труда рабочих труд в этих факторах.

Ключевые слова: Сельское хозяйство, трудовой кодекс, охрана труда, обработка почвы, плуг, опасный фактор, вредный фактор, авария, пыль, вибрация, шум, профессиональное заболевание.

Abstract: This article is devoted to the labor protection of workers in the process of pre-treatment of the soil, it provides information about the dangerous and harmful factors that arise during the process of plowing the land, as well as the labor protection of workers in these factors.

Key words: Agriculture, labor code, labor protection, tillage, plow, hazardous factor, harmful factor, accident, dust, vibration, noise, occupational disease.

Одним из основных направлений социальной политики в нашей стране является улучшение условий труда работников. Обеспечение человеческого труда и его безопасности в процессе труда должно быть одним из приоритетных направлений деятельности каждого общества. В последующие годы фермерство считается основным занятием сельскохозяйственных предприятий. Среди всех предприятий и организаций особое внимание следует уделять охране труда в этих хозяйствах.

Потому что в этом хозяйстве заняты работники – водитель, тракторист, водник, фермер, агроном, коконщик, а среди них есть и работники умственного труда, и вредные и опасные факторы, влияющие на сферу их труда, могут стать причиной различных профессиональных заболеваний и травм. Именно поэтому необходима правильная организация охраны труда.

В трудовом законодательстве Республики Узбекистан указано, что «должны быть установлены единые правила в области охраны труда для всех предприятий, независимо от форм собственности и ведения бизнеса», и необходимо организовать охрану труда в сельское хозяйство, независимо от того, компания это или ферма.

В 20 главе Трудового Кодекса Республики Узбекистан гласит, что «...ответственность за охрану труда несет руководитель предприятия». Это означает, что организация охраны труда осуществляется на основе Система стандартов безопасности труда (ССБТ), то есть системы норм безопасности труда, согласно закону организация охраны труда независимо от того, как она финансируется. Например, руководитель фермерского хозяйства, то есть фермер несет ответственность за их полное использование на практике. Надзор за охраной труда со стороны органов государственного надзора должен быть разъяснён каждому руководителю, и все фермеры должны иметь полное представление об этом.

Обработка земли составляет основу сельскохозяйственных работ, и в первую очередь рассматривается пахота. Наличие современной техники требует развития пахоты.

Каждому сельскохозяйственному работнику необходимо знать факторы, приводящие к несчастным случаям или травмам рабочих при пахотных работах. Соответственно, путем анализа опасных и вредных факторов при земляных работах были изучены:

Опасные факторы, возникающие при земляных работах:

- плуг упала. Принимая во внимание, что устройство подъема и опускания пробки в основном реализовано за счет гидроустройства – цилиндра, наблюдается падение пробок из-за дефектов и неисправностей, таких как разрыв шлангов, выброс жидкости из поршней гидроцилиндров;
- воздействие плуга на стоящих рядом людей. Причиной этих травм или несчастных случаев является главным образом халатность тракториста при подъеме и опускании плуга, при повороте трактора;
- регулировка рабочих органов плуга, выпадение тел при снятии. В основном это может быть вызвано невнимательностью людей, которые обслуживают или регулируют плуга;
- опрокидывание трактора. Случаи опрокидывания трактора вызваны допущением работодателем превышения нормы рабочего времени, установленной Трудовым кодексом Республики Узбекистан, вследствие засыпания трактора, вследствие его умственного переутомления (повышения), из-за отсутствия организации хозяйственных помещений, а также отсутствие ориентации на рельефе участка, что может быть вызвано неучетом уровня влажности.

А. Вредные факторы, возникающие при вспашке:

- пыль, образующаяся при вспашке суши;
- вибрации и шумы двигателя трактора;
- углекислый газ CO_2 и выхлопные угарные газы CO от двигателя;
- отсутствие полноценного и достаточного освещения наружным освещением, используемым для улучшения видимости;
- чрезмерно жаркая или холодная температура климата и т. д.

Рабочие настраивают плуг для пахоты при участии трактористов, механиков, инженеров. При необходимости к этой работе приглашаются сантехники. Учитывая это, работодатель и инженер по охране труда должны строго контролировать работу по разработке, объявлению и соблюдению правил безопасности для этих людей.

При регулировке ротационного плуга в первую очередь следует обращать внимание на положение трактора. Если трактор колесный, необходимо остановить трактор на ровной площадке в горизонтальном положении. Обычно работу по регулировке плуга начинают, опираясь на заторможенность колес трактора. По правилам техники безопасности, кроме тормозной системы трактора, на колесах необходимо устанавливать опорные устройства.

В процессе регулировки поворотной плунжера регулируется и второй, т.е. обратный путь плунжера, исходя из условия двухслойности. На этот момент нужно стоять на расстоянии не менее $1,5 \frac{h}{2}$ метров от края плуга. Где h -общее расстояние от нижней точки рабочего органа в самой нижней части плуга до высшей точки плуга, используемой для ее возврата, м.

После каждой настройки поворотного плунжера в работу необходим внешний контроль во избежание риска касания плунжера во время испытательных работ.

Чтобы усовершенствовать поворотную часть плуга, необходимо несколько раз отрегулировать их. Для каждой регулировки, снятия или установки рабочего органа в плуг участники должны быть обеспечены перчатками, головным убором и очками № 1879 с прозрачными стеклянными боковинами по ГОСТ 12.4.0011-81. Согласно требованиям СНиП 2.01.05 - «Естественное и искусственные освещения», в случае мастерских работ по обслуживанию и ремонту тракторов освещенность должна быть не менее 300 люкс с целью улучшения видимости мест крепления и зажимы рабочего органа. Для такое освещение требует использования люминесцентных ламп на основе преломленного света.

Если вращающийся плуг испытывается на специальных испытательных площадках после ввода ее в эксплуатацию, то испытательные площадки должны быть отделены специальными ограждениями от зон за пределами

зоны МТП. Перед испытанием механик или, при необходимости, дежурный механик может провести осмотр и при отсутствии дефектов допустить его к испытанию.

Правилами техники безопасности также считаются поднятие и опускание ротационного плуга трактора при испытании в прямом положении и проверка его безупречной работы.

Помимо обеспечения работников средствами защиты, бытовые комнаты необходимо создать им хорошие условия труда в соответствии с требованиями Уз.РСТ30108-95. В основном он реализуется и контролируется руководством МТП.

В заключение можно сказать, что согласно трудовому законодательству Республики Узбекистан не только социальная, но и экономическая эффективность может быть достигнута, если все работники сельского хозяйства будут иметь отличные знания и навыки по охране труда, соблюдать правила техники безопасности.

Фойдаланилган адабиётлар

- 1.Бахриддинов, Н. С., & Мамадалиев, А. Т. (2023). Компьютер хоналари учун ёритиш ва шамоллатишни ҳисоблаш. *Scientific Impulse*, 1(8), 995-1003.
2. Бахриддинов, Н. С., Мамадалиев, Ш. М., & Мамадалиев, А. Т. (2023). ЭКОЛОГИЯ ФАНИНИ ЎҚИТИШНИНГ ЯНГИ ТИЗИМИ. *PEDAGOG*,6(4),391-399.
- 3.Бахриддинов, Н. С., Мамадалиев, Ш. М., & Мамадалиев, А. Т. (2023). КОМПЬЮТЕР ХОНАЛАРИДА ЭЛЕКТР ХАВФСИЗЛИГИ ЧОРА ТАДБИРЛАРИНИ КЎРИШ. *PEDAGOG*, 6(5), 163-172.
4. Бахриддинов, Н. С., & Мамадалиев, А. Т. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ОБУЧЕНИИ ТЕМЫ «ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЫЛЬ» И «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЯДЫ». *World of Science*, 6(7), 32-40.

5. Мамадалиев, Ш. М. (2022, December). ҲАЁТ ФАОЛИЯТИ ХАФВСИЗЛИГИ ФАНИНИ ЎҚИТИШДА ИНТЕРФАОЛ МЕТОДЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АҲАМИЯТИ. In *Proceedings of International Educators Conference* (Vol. 3, pp. 155-165).

6. Бахриддинов, Н. С., & Мамадалиев, А. Т. (2023). ОКСИДНЫЕ МИНЕРАЛЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ. *Modern Scientific Research International Scientific Journal*, 1(4), 168-180.

7. Мамадалиев, А. Т. (2023). ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ С КОМПЬЮТЕРОМ. *Scientific Impulse*, 1(10), 1676-1685.

8. Бахриддинов, Н. С., & Мамадалиев, А. Т. (2023). РАСЧЕТ ОСВЕЩЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ АУДИТОРИИ. *JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH*, 6(5), 635

9. Мамадалиев, Ш. М. (2023). Механизациялаштирилган дала ишларини бажариш жараёнида хавфсизлик техникаси талаблари. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(18), 753-760.

10. Sadriddinovich, B. N., & Tukhtamirzaevich, M. A. (2023). UDK 37.013. 42.504 NEW SYSTEM OF TEACHING ECOLOGY. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(10), 293-300.

11. Мамадалиев, Ш. М. (2023). ЭКИШ МАШИНА-ТРАКТОР АГРЕГАТЛАРИНИ ИШЛАТИШДА ХАВФСИЗЛИК ТЕХНИКАСИ. *ТА'ЛИМ VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(3), 208-214.

12. Sadriddinovich, B. N., & Tukhtamirzaevich, M. A. (2023). Lighting and Ventilation for Teaching Rooms. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(4), 634-642.

13. Sadriddinovich, B. N., & Tukhtamirzaevich, M. A. (2022). Development of production of building materials in the republic of uzbekistan through innovative activities. *Scientific Impulse*, 1(4), 213-219.

14. Bakhridinov, N. S., Mamadaliyev, A. T., & Turgunov, A. A. (2023). PEDAGOGICAL FOUNDATIONS OF TEACHING. *Экономика и социум*, (5-2 (108)), 59-63.
15. Mashrabboevich, M. S. (2023). Development of Safety Technique Rules When Using Plant-Tractor Units. *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education*, 2(3), 159-164.
16. Kh, Y. K. (2023). LABOR PROTECTION DURING MECHANIZED FIELD WORK. *Экономика и социум*, (5-1 (108)), 173-177.
17. Mashrabboevich, M. S. (2022, December). USE OF NEW PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN TEACHING SUBJECTS OF LIFE ACTIVITY SAFETY. In *Proceedings of International Educators Conference* (Vol. 1, No. 3, pp. 483-493).
18. Mashrabboevich, M. S. (2022). XAYOT FAOLIYATI VA XAVFSIZLIGI FANINING MA'RUZA MASHG 'ULOTLARINI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA O 'QITISHNING MAQSADI.
19. Мамадалиев, Ш. М. (2018). Формирование культуры безопасности жизнедеятельности студентов в процессе профессиональной подготовки в вузе. *Вопросы науки и образования*, (17 (29)), 65-67.
20. Mamadaliyev, A. T., & Bakhridinov, N. S. (2022). Teaching the subject of engineering geology on the basis of new pedagogical technology. *Scientific Impulse*, 1(5)6.
21. Мамадалиев, А. Т. (2023). ОКСИДЛИ МИНЕРАЛЛАРИНИНГ ТАБИАТДА УЧРАШИ ВА ХАЛҚ ХЎЖАЛИГИ УЧУН АҲАМИЯТИ. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(18), 470-478.
22. Мамадалиев, А. Т. (2023). ЧЎКИНДИ ТОҒ ЖИНСЛАРИ МАВЗУСИНИ РИВОЖЛАНТИРУВЧИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ АСОСИДА ЎҚИТИШ. *SO 'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI*, 6(7), 57-67.